

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Маҳаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

Ulikova MavludaAndijon davlat chet tillar instituti o'qituvchisi
btoshboeva@mail.ru**TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI** <https://doi.org/10.5281/zenodo.7679927>**ANNOTATSIYA**

Mazkur maqolada so'z hozirda olamning lisoniy manzarasi, milliy manzarasi, ilmiy manzarasi hamda kontseptual manzarasi kabi tushunchalar haqida boradi. Kontseptuallashtirish bilish jarayoni bo'lib ularni bir-biridan farqlagan holda bilim birligi kontsept holida shakllanadi. Olamning lisoniy manzarasi, madaniyat insonning turli olam manzaralarini izohlaydi va umumiy olam manzarasini aks ettiradi. Til madaniyat bilan doimiy aloqada ekan, til o'rganish jarayonlarini o'rganilayotgan til xalqi va madaniyati prizmasidan turib o'qitish masalasini ijobiy hal qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

Kalit so'zlar: Til, kontsept, olamning lisoniy manzarasi, madaniyat, jarayon, xalq, adabiyot, lingvomadaniyatshunoslik, adabiyot, millat, dunyo, ruх.

Уликова МавлюдаАндижанский государственный
институт иностранных языков**НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПТОВ В ЛИНГВИСТИКЕ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье рассматриваются такие понятия, как языковая картина мира, национальная картина, научная картина и концептуальная картина мира. Концептуализация представляет собой познавательный процесс, и путем различения коцептов друг от друга формируется единица знания в виде понятия. Языковая картина мира, культура интерпретируют различные взгляды на мир и отражает общую картину мира. Так как язык находится в постоянном контакте с культурой, это создает необходимость положительного решения вопроса обучения процессам изучения языка с позиции народа и культуры изучаемого языка.

Ключевые слова: Язык, концепт, языковой ландшафт мира, культура, процесс, народ, литература, языкознание, литература, нация, мир, дух.

Ulikova Mavlyuda

Andijan State Institute of Foreign Languages

NATIONAL AND CULTURAL FEATURES OF CONCEPT IMPLEMENTATION IN LINGUISTICS

ANNOTATION

This article discusses such concepts as the language picture of the world, the national picture, the scientific picture and the conceptual picture of the world. Conceptualization is a cognitive process, and by distinguishing them from each other, a unit of knowledge is formed in the form of a concept. The language picture of the world, culture interprets different views of the world and reflects the general picture of the world. Since the language is in constant contact with culture, this creates the need for a positive solution to the issue of teaching language learning processes from the perspective of the people and culture of the language being studied.

Key words: Language, concept, language landscape of the world, culture, process, people, literature, linguistics, literature, nation, world, spirit.

Kirish va mavzuning dolzarbligi. Jahon tilshunosligida inson omiliga yangicha yondashuv, bugungi kunda rivojlanib kelayotgan yangi sohalar, xususan, kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya, pragmatika, sotsiolingvistika, etnolingvistika, sohalaridagi ilmiy izlanishlar til bilan bog'liq xodisalar mohiyatini aniqlashga antropologik nuqtai nazardan keng qirrali ta'lilni talab etmoqda. Bu bevosita badiiy matnda amal qiluvchi kontseptlarni o'rganish bilan bog'liq masalalarni ham qamrab oladi. Mazkur holat ja'on tilshunosligida kognitiv tilshunoslik bo'yicha erishilgan yutuqlar, badiiy kontseptlarni o'rganish bo'yicha amalga oshirilgan ishlarni taxlil qilish orqali o'zbek og'zaki va yozma adabiyotida ma'naviy dunyoqarashimiz, milliy qadriyatlarimiz bilan bog'liq kontseptlar tahliliga chuqurroq yondashuvni taqozo etishi bilan dolzarbdir.

Inson olamni bilish jarayonida muayyan bilimlarga ega bo'ladi va egallagan bilimlarini til orqali namoyon etadi. Inson olamni kontseptuallashtirishda asosiy vositalardan biri bu til hisoblanadi. Bir tomondan inson olam haqidagi ma'lumotlarning katta qismini til orqali oladi, ya'ni o'quv hamda badiiy adabiyotlar, ilmiy adabiyotlar, radio va televidenie, ikkinchi tomondan, ko'rish, eshitish, teginish, ta'm, ya'ni xis-tuyg'u bilan olamni idrok etish natijasida olingan bilimlar shuningdek, ob'ektiv va aqliy jarayonlar natijasida olingan bilimlarni aks ettirish, xulosa qilish, mantiqiy xulosalarni chiqarish til orqali amalga oshiriladi. Boshqacha qilib aytganda til barcha kontseptlarga, ular qanday shakllanishidan qat'iy nazar kirish xuquqini beradi: xissiy tajriba, ob'ektiv, ta'limiy, aqliy faoliyat asosida, inson ongida kontseptlarni shakllantirishning mumkin bo'lgan usullaridan biri bo'lib qoladi. [5,23]

Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Maqolada umumilmiy-tavsifiy metod elementlaridan (tanlash, tasnif, leksik materiallarni izohlash); qiyosiy-tarixiy metod (etimologik tahlil o'tkazish va tilning diaxron holatiga ko'ra qiyoslab o'rganish); leksikografik, kontseptual tahlil metodlari; leksik-semantik maydonni aniqlash metodlardan foydalanildi.

Shuningdek, mavzu doirasida keyingi yillarda g'arb tilshunosligida "kontsept", "kontseptosfera" bilan bog'liq izlanishlar olib borishga qiziqish sezilarli darajada kuchaydi. Ular orasida rus, ingliz tilshunosligi etakchi o'rinni tashkil etadi. S.A.Askoldov, Yu.S.Stepanov, V.I.Karasik, N.V. Petlyuchenko, O.P.Kaso'mova, L.E.Kuznesova, S.A.Malaxova, I.V. Nesvetaylova, A.N.Prixodko, V.E.Hcherbina, A.M.Khusainova kabilar tomonidan chop etilgan monografiyalar; S.A.Askoldov, V.Z.Demyankov, T.S.Medvedeva, T.A.Yahenko, O.P.Saxno, E.V. Dzyuba kabi tilshunoslar tomonidan nashr etilgan maqolalar; A.A.Grigorev, Yu.E.Proxorov, V.Yu.Xaritonova, Perfileva kabilar tomonidan amalga oshirilgan monografik tadqiqotlar bu jixatdan xarakterlidir. O'zbek tilshunosligida matn taxlili bilan bog'liq masalalar tadqiqida X.Doniyorov, S.Mirzaev, Q.Samadov, N.Mahmudov, I.Mirzaev, B.Umurqulov, S.Karimov, B.Yo'ldoshev, Sh.Safarov, M.Yo'ldoshev, kabi olimlarning xizmatlari katta bo'ldi.

Tadqiqot natijalari. Lingvistik adabiyotlarda "kontsept" tushunchasiga turlicha yondoshuvlar mavjud, turli yondoshuvlar natijasida esa kontseptning tasniflari ham turlicha aniqlanadi. Kontsept turlari: kontsept o'z strukturasi ega. Oddiy muayyan fikr, butun kontseptual struktura, abstraktlikning bosqichlarini tashkil qilgan tushuncha ham kontsept funksiyasini bajarishi mumkin.

O'z mazmuni va abstraktlik darajasiga ko'ra A.P.Babushkin kontseptni quyidagi turlarda tasniflab chiqqan. [1,67]

- 1) konkret obraz;
- 2) sxema;
- 3) tushuncha;
- 4) prototip;
- 5) freym;
- 6) stsenariy;
- 7) geshtalt

L.A.Sternin kontsept strukturasida bazali qatlamni ajratib ako'rsatib, unda konkret voqelikning belgilari, yuniversal predmet-kod mavjudligini ham aniqlaydi. Qolaversa bu kod kontseptni, shuningdek ba'zi qo'shimcha kontseptual belgilarni fikr operatsiyalari uchun kodlashtiradi. Kontseptning rivojlanishi, uning boshqa kontseptlar bilan aloqasini o'zida jamlagan kognitiv qatlam kontseptual belgilar orqali aks etib o'zining kontseptual qatlamini to'ldirib boradi. Baza qatlami qo'shimcha va qo'shimcha kognitiv belgilarning mosligi kontseptning hajmini to'ldirib boradi. baza qatlami va qo'shimcha kognitiv belgilarning mosligi kontseptning hajmini tashkil qilib, uning strukturasini aniqlaydi.[8,32]

V.A Maslova tomonidan ishlab chiqilgan fikrning strukturaviy xususiyatiga asoslangan kontseptual tahlili, asosiy lug'at semantikasini o'z ichiga oladi va ma'lum bir tildagi tushunchalarning ma'nosini aniqlash va iboralar tafsilotlarini aniqlashtirish uchun katta imkoniyatlarga ega. Muhit - bu shaxsiy taassurotlar, lug'atning amaliy qismlari, semantika va assotsiatsiyalardi.[10,65]

V.I.Karasik, kontseptning ta'riflanishini uning nomlanishi, unga yaqin ma'no kasb etuvchi birliklarni izohlash jarayonidir, deb ta'kidlaydi:Uning fikricha kontsept bu:

- 1) ta'rif - ruhiy belgilarni aniqlash;
- 2) vaziyatni tahlil qilish - tegishli ruhiy xususiyatlarni aniqlash
- 3) hosilaviy tahlil
- 4) paremologik tahlil.
- 5) suhbatlar, so'rovlar va fikrlar

Kognitiv tilshunoslik namoyandalaridan J.Lakoff, R. Jekendof, J.Teylor va D.Kruzlar polisemiya insonning kontsept va uning mexanizmini ishlab turishini, kognitiv tuzilishini to'liq va haqqoniy material bilan ta'minlaydi 2 deb hisoblaydilar. Bilim – dinamik hodisa bo'lib, lisoniy nolisoniy tajriba orqali boyib borish natijasida “Olamning kontseptual manzarasi”ni shakllantiradi.[8,32]

Ma'lumki, hozirda olamning lisoniy manzarasi, milliy manzarasi, ilmiy manzarasi hamda kontseptual manzarasi kabi tushunchalar keng tarqaldi va tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganilmoqda. Ammo ta'kidlash joizki, sanab o'tilgan olam manzaralari ichida ustunlik qiluvchisi olamning kontseptual manzarasidir, fikrimizning boshida ta'kidlaganimizdek, har qanday holatda muayyan bilimlarga ega bo'linadi va bilim birligi sifatida tafakkurda kontseptga aylanadi hamda kontseptuallashtiriladi. Shundan so'ngina u lisoniy libos kiygan olamning lisoniy manzarasini yaratadi, lekin olamning lisoniy manzarasi olamning kontseptual manzarasining bir qismini namoyon qiladi xolos. Bunday holat olamning lisoniy manzarasini kontseptual manzaraga bo'ysunishini anglatadi. Shu tarzda olamning lisoniy manzarasi nom berish faoliyatida yaratiladi, kontseptual va lisoniy olam manzarasini o'rganish, kognitiv yondashuvni amalga oshiradi. Shuningdek, kontseptuallashtirish bilish jarayoni bo'lib ularni bir-biridan farqlagan holda bilim birligi kontsept holida shakllanadi.

Aynan kontsept til birliklarining semantikasini belgilaydi, uni ifodalab berishda qo'llaniladigan til birliklarining semantikasini ochib beradi. Kontsept – bilim birligi ekanligi haqida Ye.S.Kubryakova, N.N.Boldyrev, I.A.Sternin, Z.Popova, Sh.Safarov, D, Ashurova va boshqa ko'plab olimlar tomonidan fikr va mulohazalar bildirildi va yoqlangan ilmiy ishlarda o'zining tasdig'ini topdi.[11,80]

Bir til yordamida olamni ko'rish, bilish va lisoniy tasvirini yaratishda turlicha mahsulot yaratishga olib keladi. Insoniyat, o'simlik va hayvonot nomlarining turli xalq tomonidan turlicha nom berilishining o'zi fikrimizning tasdig'i hisoblanadi. Misol uchun pichoq tish – “pichoq tish jag'lardagi yaxlit plastinkachadan iborat tishlari bilan dengiz kirpisi, mollyuska kabi o'ljalarini toshlardan uzib

kesib oladi” gan baliq turi. Ingliz tilida bu baliq knifejaw (knife - pichoq, jaw – jag‘) deb nomlanishining boisi mazkur baliqning jag‘ qismining pichoq shaklida ekanligidir.

Tilda so‘zlovchilar tomonidan turli nomlar berilishi va narsalarni nomlashda turli belgilarning dominant belgi qilib olishga bog‘liqligini tahlil qilish nominatsiya hodisasi va uning atrofidagi hamda unga bog‘liq hodisalarni o‘rganishni taqozo etadi.

Demak, nomlash, interpretatsiya va kontseptuallashtirish so‘zlovchining ob‘ektga, borliqqa munosabatiga bog‘liq ekan. So‘zlovchining borliqqa munosabatini ifodalash muammosiga bunday yondoshuv asosida biz mazkur muammo bilan bog‘liq masalalarni yangicha usul orqali to‘laroq yoritishga erishamiz. So‘zlovchining munosabatini ifodalanishi turli sathlarda kompleks tahlil qilish zaruriyatini yuzaga chiqaradi. So‘zlovchi tomonidan voqealantirilishi kutilayotgan kontseptlar orasidagi turli munosabatlar, shu jumladan, antonimik, sinonimik munosabatlarni o‘rganish ham talab etiladi. So‘zlovchi tomonidan muayyan bir kontseptni voqelantirish uchun qo‘llamoqchi bo‘lgan so‘zvlarning milliy hamda madaniy xususiyatlarini o‘rganish ham muhim deb topiladi.

Buyuk ma‘rifatparvar Abdulla Avloniy: “Har bir millatning dunyoda borligini ko‘rsatadurgan oyinai hayoti til va adabiyotdur. Milliy tilni yo‘qotmak millatnmg ruhini yo‘qotmakdur”. Bu sohada ko‘p narsa nutq faoliyatining fiziologik va psixofiziologik imkoniyatlariga bog‘liq. Masalan, dunyoning barcha tillarida unlilar, undoshlar va ko‘p tovushlarining mavjudligi madaniyatga emas, balki tabiatga bog‘liq. Shuning uchun odam nutqni faqat unli yoki undoshlar bilan rivojlantira olmaydi. Tabiat til tuzilishining chuqur tabiatini va matni ishlab chiqarish va qabul qilish qonuniyatlarini belgilaydi. Madaniyat tilning mazmun jihatini belgilaydi. Madaniyat tilning mazmun jihatini belgilaydi.[16,44]

“Til va madaniyat” mavzusi ko‘p qirrali bo‘lib, ziyolilar, tilshunoslar, faylasuflar, psixologlar, etnograflar, adabiyotshunoslar tomonidan turlicha talqin etiladi. Ammo muammoning lingvistik jihati ikki xil, chunki til va madaniyat o‘zaro bog‘liqdir. Mashhur rus tilshunosi G.O. Vinokurning nuqtai nazaricha “har bir tilni o‘rganuvchi tilshunos o‘zi tanlagan til mahsuli bo‘lgan o‘sha madaniyatning izlovchisi bo‘lishi kerak”, deb ta‘kidlagan. I.Gerder “ Inson faoliyatidagi to‘rt asosiy hodisa til, madaniyat, jamiyat va milliy ruh bir-biri bilan bog‘langan. Til o‘zining kelib chiqishiga ko‘ra madaniyat bilan bog‘liq bo‘lib, u jamiyat bilan birga takomillashadi. Tilning madaniyat bilan organik bog‘liqligi uni milliy ruhning muhim tarkibiy qismiga aylantiradi” deb e‘tirof etadi. E.Sepirning fikricha, madaniyat bizning hayot tarzimiz va ITOni belgilovchi amaliy ko‘nikma va g‘oyalar yig‘indisidir. Sapirning muqobil talqiniga ko‘ra, madaniyat ijtimoiy qadriyatlar tanlovidir. Madaniyatni xulq-atvor bilan solishtiring. Biroq, bu tur ijtimoiy va madaniy rivojlanish mahsulidir. Til madaniyatning ijtimoiy qismidir. Barcha tillar va madaniyatlar yaratilgan va tillar va madaniyatlar ozgina azoblanadi. E.Sepirning fikricha bu ikki hodisalar orasidagi farq bir xil narsani tushuntiradi; Tilni jamiyat nimani o‘ylashi va nima qilishi bilan aniqlash mumkin.

Xulosa. Jahon madaniyati va makon muammosi dunyoqarash muammosi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, u insonning munosabatini, uning dunyoga munosabatini va uning holatini aks ettiradi. Koinotning vino hududlari va madaniyatlari inson dunyosining rasmini belgilaydi va landshaftning umumiy umumiyligini aks ettiradi.

Til madaniyat bilan doimiy aloqada ekan, til o‘rganish jarayonlarini o‘rganilayotgan til xalqi va madaniyati prizmasidan turib o‘qitish masalasini ijobiy hal qilish zaruratini yuzaga keltiradi. Lingvokulturologiya (lingvomadaniyatshunoslik) – lingvistik tadqiqotlqr orasida bosh, yetakchi yo‘nalishlardan biridir. U tilning ruhidan, lisoniy mentallik (o‘ziga xoslik bilan bog‘liq, u yoki bu hodisalardan kelib chiqib, nutqiy muloqot tuzilishining milliy madaniy o‘ziga xos qonuniyatlarini o‘rganadi. Tilda aks etgan milliy ruhni aks ko‘rsatadi. Ushbu tilshunoslik sohasida falsafiy tafakkur, milliy xarakter va mentalitet bilan bog‘liq. U o‘zida milliy-madaniy xususiyatga ega bo‘lgan bilimlarni, nutqiy majmuasi tuzilishini ifodalaydi. “Til- madaniyat” munosabatlari dastlab V.fon Gumboldtning ishlarida to‘liq yoritilgan. Uning tadqiqotining predmeti til tizimida u yoki bu shaklda aks etgan til va madaniyatning o‘zaro ichki aloqadorligi hamda ifodalangan dalillar hisoblanadi. Til va madaniyat munosabati munosabati masalasini yoritishda bunday yondashuv ushbu muammo bo‘yicha mavjud bo‘lgan qarashlar evolyutsiyasining mantiqiy davomidir. Bu taraqqiyotning umumiy bosqichi V.fon Gumboldtning tilning millat ruhi ekanligi haqidagi qarashlari bilan bog‘liq. V.fon Gumboldt tilga to‘g‘ridan-to‘g‘ri madaniyat ifodasi sifatida belgilagan fikrlari keyinchalik Amerika relyativistlari

(E.Sepir, B.Uorf) tomonidan rivojlantirildi. Shu ma'noda ikkinchi bosqich lisoniy nisbiylik nazariyasining tug'ilishi bilan e'tiborga tushdi. Uning mohiyati shuki, o'z ona tiliga ega bo'lgan har bir millat shu til doirasida chegaralanadigan o'z dunyoqarashiga ham ega. Dunyo tilshunosligida lingvokulturologiyaning nazariy – metodologik asosi V.V.Vorobevning “Lingvokulturologiya: nazariya va metodlar” deb nomlangan tadqiqotida to'liqroq ochib berilgan. Tadqiqot Gumboldt an'anasiga tayangan holda yaratilgan. Unda L.Veysgerber kiritgan terminologiyadan foydalanib, lingvokulturologiya lingvomamlakat-shunoslikning nazariy bazasi sifatida baholangan. Tadqiqotchi “Madaniyat bilan tilning o'zaro aloqadorligi va yagona maqsadlar sistemasini ifodalashini o'rganish”ni lingvokulturologiyaning ob'ektlarini o'rganishda sematika, sigmatika, sintaktika va pragmatika birlashuvchi metodlardan foydalanishi tavsiya qilinadi.

Linguamadaniy tadqiqotlar mundariyasi til hodisalarini turmush tarzi va millat an'anasi bilan bog'lab o'rgatishdan boshlanadi. Millatning mentaliteti “Millionlab kishilar xulq-atvorining psixologik determinanti” sotsiomadaniy o'zgarishlarning invarianti bo'lib, lingvokulturologiyasini ham qiziqtiradi. Lingvokulturologik tadqiqotlar tarkibiga “Ekstra lingvistik soha” dan kelib chiqqan til hodisa va dalillarni kognitiv madaniy va ijtimoiy (sotsial) izohlarini maqsad qiluvchi sof lingvistik tadqiqotlar kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Babushkin A.P. Tipi kontseptov v leksiko-frazeologicheskoy semantike yazika. –Voronej: Izd-vo VGU, 1996. –S. 30-31.
2. Hojiev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. Toshkent. 2002. B.61.
3. Hakimov M.X. O'zbek ilmiy matnining sintagmatik va pragmatik xususiyatlari: Filol.fan.n-di ...diss. _Toshkent, 1993. 17,18,21 – betlar.
4. Kubryakova Ye. S. Kratkiy slovar kognitivnix terminov [Tekst].– M.: Prosvещeniye, 1996. – S.90.
5. Kolesov V. V. Yazo`k i mentalnost. - SPb, 2004.S.19-20.
6. Lixachev D.S. Logicheskiy analiz yazyka. Kul'turnyye kontsepty. M., 1991.S.280-287 64 Stepanov Yu.S. Konstanty: Slovar' russkoy kul'tury. M.: Shkola «Yazyki Russkoy kul'tury», 1997. - 824 s.;
7. Mamatov A.E. Zamonaviy lingvistika. –Toshkent. “Noshir”. 2019. – B. 71-102.
8. Maslova, V.A. Kognitivnaya lingvistika / V.A. Maslova. Minsk, 2004. S.64
9. Neroznak V.P. Ot kontsepta k slovu: k probleme filologicheskogo kontseptualizma // Voprosi filologii i metodiki prepodavaniya inostrannix yazykov. Omsk: Izd-vo Omsk. gos. ped. un-ta, 1998. - s. 80-85.
10. Safarov Sh. S. Kognitiv tilshunoslik. –Jizzax: “Sangzor” nashr., 2006; 16. Safarov Sh.S. Pragmalingvistika. –Toshkent: “O'zbekiston Milliy entsiklopediyasi nashryoti, 2008. -300 b.
11. Safarov Sh.S. Til nazariyasi va lingvometodologiya: monografiya. -Toshkent. -BAYOZ, 2015. – 376
12. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax.: Sangzor, 2006.– B. 25.
13. Stepanov Yu.S. Konstanto`. Slovar russkoy kulturo`. M.,1997. S.41-42.
14. Solomonik A. Semiotika i lingvistika. - M.: Molodaya gvardiya, 1995.S.246.
15. Xoshimov G.M. K teorii kontseptov i ix taksonomiki v kognitivnoy lingvistike. // Sistem-struktur tilshunoslik muammolari. Filologiya fanlari doktori, professor N.K.Turniyozov tavalludining 70-yilligiga bag'ishlangan Respublika ilmiy-nazariy konferentsiyasi materiallari. Samarqand, 2010. B. 58.
16. Yusupov O'.Q. Chog'ishtirma tilshunoslikning yangi vazifalari. Xorijiy filologiya. – Samarqand. – 2011. – №3. – B.100
17. Yakubov J. Tilshunoslikda kontsept va kategoriya terminlariga doir ba'zi mulohazalar. – Xorijiy adabiyotshunoslik va tarjimashunoslikning dolzarb masalalari. Ilmiy maqolalar to'plami. Muhammadjon Holbekovning 70 yillik yubileyiga bag'ishlanadi. Samarqand davlat chet tillar instituti. Samarqand. 2020.– B. 41-46

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000